

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDAGI FRANSUZ TILIDAN O'ZLASHMALAR

Matqurbonova Sevara

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq Mamlakatlari Iqtisodiyoti Siyosati va Turizmi fakulteti
1-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: M.Habibova., TDSHU, "Eron-afg'on filologiyasi" kafedrasida
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fors tilidagi fransuz o'zlashmalari haqida va ularning fors tilida qo'llanilishi va o'zlashgan terminlar haqida fikr yuritiladi.

Tayanch va iboralar: o'zlashmalar, internasional terminlar, bereyn "brayn xati, fransuz tilidan o'zlashmalar, ijtimoiy-madaniy va siyosiy o'zgarishlar.

Hozirgi zamon fors tilidagi ikkinchi ko'zga tashlanadigan tendensiya - bu Yevropa tillaridan o'zlashmalarning haddan tashqari ko'payib borayotganidir. Ayniqsa ilm-fan va turli sohalarda minglab ingliz, fransuz tillaridan o'zlashmalarni kuzatish mumkin. Masalan: G'ulom Husayn Sadri Afshor va boshqalar tuzgan "Farhang-e forsi-ye emruz" lug'atiga bir yengil nazar yuritishning o'zi kifoya:

berigad "brigada",

bereyn "brayn xati" (ko'rlar uchun),

berilyom "berilly" (mineral),

bež "sarg'ish kulrang" kabi so'zlarni misol kltirish mumkin.

Eron bilan Yevropa mamlakatlari aloqalari XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida faollashdi va tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. Buning natijasida fors tiliga ko'plab yevropeizmlar kirib kela boshladi. Yevropadan dastlabki paytda eng ko'p o'zlashmalar fransuz tilidan kirib keldi. XX asrning boshlarida Eronda «mašruta»chilik harakati (mašruta - konstitutsiya) va davlat tuzumining yangi shakllari bunyodga kelishi fors tilida bir qator yangi ijtimoiy-siyosiy atamalarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Vujudga kelgan yangi

terminlarning asosiy qismi ozodlik va demokratiyaning ramzi bo'lgan fransuz tilidan olingandi. Jumladan, pärlemän "parlament", kudetā "davlat to'ntarishi", kăbine "kabinet" (vazirlar), kongre "kongress", demokrasi "demokratiya", fraksiyun "fraksiya", režim "tuzum", komisiyun "komissiya", anārši "anarxiya", proletār "yo'qsul", buržuazi "burjuaziya", kapitulasiyn "kapitulyasiya", tribun "tribuna", kărt "a'zolik bileti", prupăgand "tashviqot" va boshqalar. XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida fransuz tilidan o'zlashtirildi.³ va keyinchalik fransuz tilidan o'zlashmalar fors tili so'z boyligining deyarli barcha sohasiga, ayniqsa, iqtisod, ilm-fan, san'at, xalqaro munosabatlar, texnika, harbiy xizmat, maishiy turmush va hokazolarga kirib bordi. Masalan, ilm-fan atamaları: teori "nazariya", teknik "texnika", šimi "kimyo", oksizēn "kislород", hidrožen "vodorod", fizioloji "fiziologiya", bioloji "biologiya" grămer "grammatika", fonetik "fonetika". Hozirgi kunda bu atamalar ko'pchiligi fors tilidagi so'z va atamalar bilan almashtirilgan bo'lib, ular faqat XX asrning olum-e nazari, birinchi yarmidagi adabiyotlarda uchraydi. Masalan: teori teknik fanni, šimi → kimya, bioloji zistšenāsi, grămer → dastur-e zabān, fonetik → āvāšenāsi bilan almashtirilgan. Lekin, ba'zi atamalar fors tilidan mustahkam o'rin olgan bo'lib, hozirgi zamon adabiy tilida va og'zaki nutqida keng qo'llaniladi. Iqtisodiy-moliyaviy atamalar: burs "birja", bank "bank", ažāns "agentlik". Madaniyat, san'at va maorif terminlari: tablo "kartina", "stend", pyes "pesa", derām "drama", estrād "estrada", teatr "teatr", operā "opera", bāle "balet", minyatur "miniatura" va b. Harbiy atamalar: gvārd "gvardiya", bomb "bomba", "granata", ženral "general" va sh.o'c. Shuni ta'kidlash kerakki, fransuz tilidan o'zlashmalar hozirgi zamon tilida ammo ularning bir qismi 40-50-yillarda ham ko'plab uchraydi, «Farhangestān» tomonidan forscha so'zlar bilan almashtirilgan bo'lsa, ikkinchi qismi 1979 yil inqilobidan so'nggi «Farhangestān» faoliyatida forscha variantlar bilan almashtirilmogda. Til sofligi esa hukmron tildan olingan so'z va iboralarni o'z til vositalariga ko'chirish orqali erishilgan. Faqat ko'chirish manbasi o'zgarib

turgan. Agar o'rta asrlarda asosiy ko'chirmalar manbasi arab tili bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, hozirgi davrda fransuz va ingliz tillaridir.

Fors tilidagi fransuz so'zlarining o'zlashtirish tarixi 19-asrga borib taqaladi, o'shanda Eronda sezilarli ijtimoiy-madaniy va siyosiy o'zgarishlar ro'y bergan, ko'pincha "G'arblashtirish" yoki "Modernizatsiya" davri deb ataladi. Bu davrda fransuz tili va madaniyati Eron jamiyatining turli jabhalariga kirib bordi. Bu erda fors tilidagi fransuz so'zlari kirib kelish tarixining qisqacha ko'rinishi:

1. Napoleonning Misrdagi yurishi (1798-1801): Fransiyaning Yaqin Sharqdagi, jumladan Fors (hozirgi Eron)dagi ta'siri Napoleon Bonapartning Misrdagi yurishi bilan boshlangan. Bu yurish qisqa muddatli bo'lsa-da, mintaqaning intellektual va madaniy sohalariga doimiy ta'sir ko'rsatdi. Napoleonga hamroh bo'lgan fransuz olimlari va askarlar mahalliy elitaga fransuz g'oyalari va madaniyati bilan tanishtirdilar.

2. Nosiriddin Shoh (1848-1896) davridagi modernizatsiya islohotlari: Bu davrda Eronni boshqargan Nosiriddin Shoh Qojar "Tanzimat" deb nomlanuvchi bir qator modernizatsiya islohotlarini boshlab yubordi. Bu islohotlar Eron jamiyatining turli jabhalarini, jumladan, huquqiy va ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan edi. Fransuz tili Eron maktablarida ta'lim tillaridan biriga aylandi, bu esa fransuz lug'atining kiritilishiga olib keldi.

3. Fransiya bilan diplomatik aloqalar: Eron 19-asrda Fransiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik almashinuv va o'zaro aloqalar fransuzcha atamalarning fors tiliga kirib kelishiga, ayniqsa, diplomatiya, siyosat va madaniyat sohalarida o'z hissasini qo'shgan.

4. Fransuz adabiyoti va falsafasining ta'siri: Bu davrda fors ziyolilari va olimlarida fransuz adabiyoti va falsafasiga qiziqish kuchaydi. Volter va Russo kabi fransuz faylasuflarining asarlari fors tiliga tarjima qilinib, fransuz falsafiy terminologiyasining kiritilishiga olib keldi.

5. Pazandachilik ta'siri: Fransuz oshxonasi va pazandachilik atamaları ham fors oshxona madaniyatiga, ayniqsa, yuqori darajadagi restoranlar va gurme taomlar tayyorlashda kirib keldi.

6. Modernizatsiya va sanoatlashtirish: Eronda modernizatsiya va sanoatlashtirish jarayoni texnologiya, sanoat va savdoga oid fransuzcha so'zlarning qabul qilinishiga olib keldi. Fransiyaning fors tiliga ta'siri 19-asr va 20-asr boshlarida eng aniq bo'lgan bo'lsada, Eron Fransiya va boshqa fransuzabon mamlakatlar bilan madaniy va iqtisodiy aloqalarni saqlab qolganligi sababli 20-21-asrlarda davom etdi. Bugungi kunda fransuz tilidan olingan so'zlar forscha lug'atning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda, xususan, san'at, madaniyat, fan va akademiya kabi sohalarda Fransuz madaniyati va ta'limining Erondagi doimiy ta'sirini aks ettiradi.

7. Bugungi kunda fransuzcha so'zlardan fors tilida, xususan, akademik va ixtisoslashgan sohalarda foydalanish davom etmoqda. Fransuz tilining fors tiliga ta'siri Eron tarixidagi mamlakat G'arb g'oyalari va madaniyatini modernizatsiya qilishga va aloqaga kirishishga intilgan bo'limni aks ettiradi. Bu o'rindosh so'zlar o'sha tarixiy davrning fors tiliga doimiy ta'siridan dalolat beradi.

Fors tilida ko'pincha "fransuzcha" yoki "faransavi" deb ataladigan fransuzcha so'zlarning qo'llanilishi hozirgi fors tili va madaniyatida keng tarqalgan hodisadir. Fransuzcha so'zlarning bunday o'zlashtirilishi turli omillar, jumladan, globalashuv, xalqaro diplomatiya, ta'lim, moda va oshxona tendentsiyalari ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda fors tilida fransuzcha so'zlar qanday qo'llaniladi:

1. Moda va kiyim-kechak: Fors tilida moda va kiyim-kechak bilan bog'liq fransuz atamaları keng qo'llaniladi. Masalan: - Veste وست kurtka - Chemise شميز Ko'ylak - Chapeau شپو Shlyapa - Robe روب Kiyinish - Haute couture هوتكوتور Yuqori moda yoki kutyure

2. Pazandachilik san'ati: Fransuz oshxonasi yuqori baholanadi va ko'plab fransuz pazandalik atamaları fors tiliga, ayniqsa yuqori darajadagi restoranlarda

va oziq-ovqat ishqibozlari orasida qabul qilingan. Masalan; misol uchun: - Soufflé سوفله Yengil, havodor tuzilishga ega taom turi. - Mousse موس qaymoqsimon va mayin tuzilishga ega shirinlik. - Café- كافه Kofexona yoki kafe. - Patisserie پاتيسير qandolatchilikka ixtisoslashgan novvoyxona. - Restaurant رستوران Restoran - Menu منو Menu - Cuisine آشپزی Oshxona yoki pazandachilik

3. Musiqa va raqs: Musiqa va raqs sohasida fransuz atamaları ham keng tarqalgan: - Ballet باله Balet, raqs turi. - Refrain ريفرن Qo'shiqda tiyilish yoki xor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, fransuz atamalarining fors tiliga kiritilishi bir qancha muhim oqibatlarga olib keladi:

1. Tarixiy va madaniy ahamiyati: Fors tilidagi fransuz terminologiyasining qabul qilinishi 19-asrda boshlanib, 20-asrgacha davom etdi va Eronning Yevropa ta'sirini modernizatsiya qilish va unga kirishish harakatlariga parallel ravishda davom etdi. Ushbu tarixiy kontekst fransuz madaniyatining ushbu o'zgarishlar davrida Fors jamiyatiga ta'sirini ta'kidlaydi.

2. Akademik va texnik boyitish: Fransuz tilidan olingan so'zlar fors tilining akademik va texnik lug'atini sezilarli darajada boyitdi, uning huquq va tibbiyotdan tortib, muhandislik va ilm-fangacha bo'lgan keng doiradagi mavzularni muhokama qilish imkoniyatlarini oshirdi.

3. Madaniy almashinuv: Fransuz atamaları fors madaniyatiga, xususan, san'at, kino, adabiyot va oshxona sohalariga kirib kelgan. Ushbu madaniy almashinuv fors tilida so'zlashuvchilarga global badiiy va intellektual nutq bilan shug'ullanish va ularga hissa qo'shish imkonini berdi.

4. Lingvistik moslashuv: Fransuzcha so'zlarning forscha fonetika va imloga moslashuvi tilning o'ziga xosligini saqlab qolgan holda, yot ta'sirlarni o'zlashtirib olish qobiliyati va moslashuvchanligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qurbonbekov A. Vohidov A. Ziyayeva T.- Fors tili.-T.: 2006.
2. Abdusamatov M.-Fors tili.-T.: 2007
3. Азимджанова Д.А. Учебник персидского языка. - Т.. - 2012.

4. Mogaddam A. Persian Language/Textbook. Book four: History, Culture and civilization of Iran. Tehran, Council for Promotion of Persian Language and Literature, 2007.

5. Quronbekov A., Nuriddinov N. Fors tili leksikologiyasi. T., 2019